

Keine Zeit mehr für das Wort?

Zum dritten internationalen Kongreß deutschsprachiger Schriftsteller in St. Gallen

Um die hundert Schriftsteller deutscher Sprache versammelten sich zu Beginn der letzten Woche in St. Gallen. »Die Dichtung im Lebenskreis der Künste« lautete das Thema der Tagung, zu der sich auch zahlreiche Verleger und Freunde der Literatur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einfanden. Von dem dreitägigen Kongreß dürften alle reichlich müde heimgekehrt sein, denn von morgens früh bis abends spät folgten sich pausenlos Vorträge, Diskussionen, Vorlesungen, Ausstellungsbesuche, Theater- und Musikdarbietungen, darunter die Aufführung des Oratoriums »Wagadus Untergang durch die Eitelkeit«, von Wladimir Vogel, des Einakters »Nächtliches Gespräch«, von Friedrich Dürrenmatt, und eines Jugendwerks von Rilke, »Die weiße Fürstin«. Einige der prominentesten Gäste konnten wir während einer kurz bemessenen Pause, auf dem Gang von einer Veranstaltung zur andern oder im Hotel, abfangen und über den Leser von heute, über das Buch in der Gegenwart und andere aktuelle Probleme des Schriftstellers und des Verlegers ausfragen. F. L.

AUFNAHMEN FRED MAYER

Das Wort des Dichters Arnold Kübler verzaubert die jungen Zuhörerinnen im Singsaal der Töcherschule Talhof. Herrliche Zeiten erleben die St. Galler Schüler während des Schriftstellerkongresses, denn mehr als ein berühmter Autor hat sich bewegen lassen, ihnen aus eigenen Werken vorzulesen. AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Wenn es keine Leser mehr gäbe, müßten auch die Dichter fehlen. Dieser Gedanke sei ihr kürzlich gekommen und habe sie tief erschreckt, bekannte uns Regina Ullmann, die bedeutende Ostschweizer Dichterin. Sie selber habe sich dann damit getröstet, daß sie ja eigentlich Erzählerin sei und mündlich vorbringen könnte, was sie bewegt, wenn ihre Bücher einmal un-gelesen blieben. Und sie würde es tun, solange sie auch nur einen einzigen Zuhörer hätte. Einmal sprach sie zu Bauern. Schweigend gingen

diese nach der Vorlesung weg, doch als die Dichterin ihr Dorf verließ, warteten die Frauen vor ihren Häusern, um ihr Früchte und Blumen zu schenken – so viele, daß sie alle diese Gaben schlichter Dankbarkeit kaum tragen konnte. Häufig dürfe sie das Echo ihrer Bücher spüren, gestehe Regina Ullmann. »Wie hätte ich da ein Recht, zu verzweifeln? Wem es ernst ist, wer sich nicht entmutigen läßt, dessen Stimme wird auch heute noch vernommen.«

Besser schreiben, origineller und fesselnder, »damit man uns nicht überhören kann, sondern zu lesen gezwungen ist, ob man will oder nicht – das sollte unsere Antwort auf die Konkurrenz des Kinos und der Television,

auf die Interesslosigkeit des Publikums sein«, sagt uns der Schriftsteller Felix Moeschlin. Es nützt nichts, gegen Neuerungen anzukämpfen, die, wie das Fernsehen, vom Buche weg-führen; viel sinnvoller ist es, sich für die gute Literatur einzusetzen. Freilich, zum Lesen braucht es Muße. Diese dem Menschen von heute zu verschaffen, sollte das Ziel der sogenannten Freizeitgestaltung sein. Warum trägt die Schule nicht mehr dazu bei, die Freude am Buch zu wecken? Düster in die Zukunft zu

blicken, dazu findet Moeschlin keinen Grund. Als Beispiel eines Werkes, das seinen Weg machte, obschon es sich weit von der Unterhaltungsliteratur entfernt, nennt er sein Gott-hardbuch.

Das Publikum ist nicht allein schuld, wenn sich zwischen ihm und dem Schriftsteller eine immer größere Kluft öffnet. Dies sagt Christine Busta, die Hoffnung der jungen österreichischen Lyrik und mehrfache Literaturpreisträgerin. Auch den Autoren trifft die Verantwortung an dieser Entfremdung: man kann nun einmal den Leser nicht überfordern. Was der deutschen Literatur fehlt, ist jener zwischen ihren höchsten und niedersten Sphären vermittelnde Bereich, der verständlich und fesselnd bleibt, ohne die künstlerischen Ansprüche preiszugeben. Es gibt auch keine gemeinverbindliche Dichtung, keine von allen verehrte Hausbücher mehr. Aber wird weniger und schlechteres gelesen als einst? Fand nicht schon Goethes Westöstlicher Diwan kaum Käufer? Als Bibliothekarin erlebt Christine Busta andererseits wieder, daß die Bücher eines so schwierigen Autoren wie Musil ständig ausgeliehen sind. Wer, von Kino und Television in Anspruch genommen, für das Wort keine Zeit mehr übrig hat, dem kann die Dichtkunst nie ein wesentliches Anliegen bedeutet haben. Den Verlust solcher Leser kann der Schriftsteller nicht bedauern.

15 000 Neuerscheinungen zeigte die diesjährige Frankfurter Messe. Wie soll da der Buchhändler auch nur von den wichtigsten Kenntnis nehmen? Was soll er empfehlen? Seine so wertvolle Vermittlerrolle vermag er

nur noch bei den älteren u. bekannteren Verfassern zu spielen. Dazu kommen der durch die politischen Verhältnisse bedingte Verlust einiger Millionen von Lesern und die hohen Buchpreise. Reiseschriftsteller Richard Katz erinnert sich, daß Ullstein sein erstes Buch, »Bummel um die Welt«, vor bald vierzig Jahren zu drei Mark herausgab. Seine neuen Werke kosten, den gesunkenen Geldwert in Betracht gezogen, drei- und viermal soviel. Wie aber könnte er am Interesse der jungen Leserschaft zweifeln, da es ihm just in St. Gallen wieder passiert ist, daß die Schüler zweier Klassen nach einer Vorlesungsstunde seine Bücher kauften und ihm ins Hotel schickten, um sie signieren zu lassen? – Man weiß doch, wie knapp so ein Schülertaschen-geld bemessen ist...

War es früher wirklich besser? fragt sich der St. Galler Verleger H. Tschudy. »Benötigte die wertvolle Literatur nicht immer Zeit, um sich durchzusetzen?« Tschudy liegt besonders die moderne Schweizer Lyrik am Herzen; zahlreiche junge Autoren danken ihm ihre erste Chance. Um ihre Gedichte aber auch nur in einer Auflage von 300 Bänden verkaufen zu können, müssen diese in reizvollster Ausstattung erscheinen, und der Verleger darf nicht hoffen, ein Geschäft damit zu machen. Dennoch: auch der moderne Leser sehnt sich nach dem Buche, das ihn zu bereichern vermag, in einer problematischen Zeit wie der unseren sogar stärker als früher. Nur – den Weg zum Buch zu finden, wird immer schwieriger. Der Leser bedarf mehr denn je des erfahrenen Rates. Üben Zeitungsbesprechungen einen Einfluß aus? Höchstens dann, wenn sie von den renommiertesten Kritikern geschrieben sind.

Fast fünfzig Prozent der deutschen Bevölkerung besitzt kein einziges Buch, erfahren wir von der Salzburger Verlegerin Erentraud Müller. Erschreckend, aber darf man in Sachen der Kunst allein auf Zahlen abstellen?

Nicht die Masse gibt den Ausschlag, sondern der Einzelne, sein Verständnis und seine Erlebnisfähigkeit. Und irgendwo bleibt der Mensch immer erreichbar. Wird soviel Minderwertiges gelesen, so beklage man sich auch über die Verleger, welche die schlechten Instin-kte des Publikums auswerten und ihnen dadurch immer neue Nahrung bieten. Daß das für die Dauer bestimmte Buch ein Mode-artikel geworden ist, der nur eine Saison lebt, ist in hohem Maße zu bedauern. So wird es dem Verleger schwer gemacht, einem guten Buch die Frist zu gewähren, die es für seine Verbreitung nun einmal braucht. Daß sich aber allmählich der verdiente Widerhall ein-stellt, darf der Herausgeber immer wieder erleben, wenn er nur genügend Geduld auf-bringt.

Es wird mehr denn je gelesen, stellt der Zürcher Verleger Peter Schiferli fest. Dank dem sozialen Fortschritt kommen immer weitere Kreise in die Lage, Bücher zu kaufen. Daß nicht nur Schund Abnehmer findet, beweist »Der Großtyrann und das Gericht« von Bergengruen: nach der hohen Auflageziffer, die das Buch erreicht hat, wird es auch als Volksausgabe bald bis auf das letzte seiner 100 000 Exemplare verkauft sein. »Kein Mensch liest Dramen«, wurde behauptet. Dabei ist »Ein Engel kommt nach Babylon« schon vergriffen, »Der Besuch der alten Dame« wird in dritter Auflage erscheinen, ja, es konnte eine Gesamtausgabe seiner Dramen gewagt werden. Auch die Lyrik besitzt mehr Freunde, als man vermutet – wenigstens wenn ihre Verfasser Bergengruen, Benn und Silja Walter heißen. Warum sich vor dem Fernsehen fürchten? Wo es seinen Zuschauern doch dann und wann zu verleiden pflegt, nachdem es sie endlich daran gewöhnt hat, die Abende wieder zu Hause zu verbringen?

